

XIII CONAELL

COLÓQUIO NACIONAL DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS

**A leitura e a escrita na sociedade contemporânea:
(re)pensando a formação docente e o ensino**

CADERNO DE RESUMOS

28 | SET
a
02 | OUT
2015

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP-MT
CURSO DE LETRAS

⇒ ANFITEATRO ⇒

UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

ISSN: 2317-3726

Este trabalho tem por objetivo divulgar os processos de produção, observações, reflexões, e resultados obtidos na pesquisa realizada com educadores da rede estadual e docentes em processo de formação superior indígena na Universidade do Estado do Mato Grosso, no município Barra do Bugres, com um percurso de atividades e estudos realizados, que se deu inicialmente com a participação no Grupo de Pesquisa Diversidade e Variação Linguística em Mato Grosso – DIVALIMT. As diferentes visões e opiniões acerca da educação superior indígena, dentro e fora do âmbito acadêmico, vêm à tona nas entrevistas dirigidas com os elementos envolvidos; a análise sócio-histórica dos povos indígenas da região; as atividades e resultados obtidos na intenção de aplicar e criar mecanismos para identificar e compreender a evolução da língua materna dos povos indígenas do Mato Grosso na perspectiva da educação e do ensino desses povos. Pretende-se que esse trabalho demonstre que o ensino superior na formação de educadores indígenas tem influenciado não apenas na manutenção, mas também nas alterações das línguas maternas dos povos indígenas atuantes na formação docente, bem como suas atuações no processo de educação diferenciada em suas próprias comunidades. Não de forma a postular sobre os benefícios dessas alterações e/ou manutenção. Mas sim, para mostrar que esses dois fatores passaram a ocorrer de modo e proporção alterados após o início da formação dos educadores indígenas em um curso voltado para sua sociedade, apontando a importância da preservação e revitalização não só da língua, mas também das características históricas, culturais, e sociais das comunidades indígenas. Proporcionando aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências. O espaço escolar, antes associado aos interesses e domínio do colonizador passa a ser identificado como um lugar de convívio de diferentes saberes.

Palavras-chave: Sociolinguística; Cultura indígena; Diversidade e variação linguística.

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA COMUNIDADE DE FALA ALTOGARSENSE

Tatiane Gomes Oliveira Soares

Eurenice Gimenes da Silva

Jocineide Macedo Karim (UNEMAT/Cáceres)

Não há língua que seja, em toda sua amplitude, um sistema uno, invariado ou rígido. Dessa maneira, toda língua comporta variações de duas ordens: em função do falante (ou, em termos de comunicação, do emissor) e em função do ouvinte (ou do receptor, e também das circunstâncias em que produz a fala). A variação linguística tem sido preconizada como conteúdo de ensino de Língua Portuguesa em todo o ensino. Tendo em vista que a sociolinguística “focaliza como objeto de estudo exatamente a variação, entendendo-a como um princípio geral e universal das línguas possível de ser escrita e analisada” (MOLLICA, 1992). Este projeto de pesquisa tem por objetivo constatar e analisar as possíveis variações linguísticas existentes em grupos de habitantes do Centro-Oeste brasileiro, mais especificamente, do município de Alto Garças, levando em consideração sua localização geográfica privilegiada e seu fluxo relevante de imigrantes. Pretendemos encontrar subsídio teórico-metodológico na teoria e variação linguística cujo precursor é William Labov. Acreditamos que a realização de uma pesquisa sociolinguística de base quantitativa como esta trará benefícios diretos e indiretos tanto para município em questão, quanto para o próprio estado de Mato Grosso, pois o consideramos uma mina inexplorada.

Palavras-chave: Sociolinguística; Variação Linguística; Comunidade.

UM OLHAR CODICOLÓGICO NOS BANDOS DE LUIZ DE ALBUQUERQUE DE MELLO PEREIRA E CÁCERES

Elias Alves de Andrade (PPGEL/IL/UFMT)

Camila Lemos de Almeida (PPGEL/IL/UFMT)

Os conhecimentos necessários para leitura, transcrição e edição de manuscritos contribuem para o enriquecimento do pesquisador da filologia e áreas afins sob os mais variados aspectos. Para estudar um manuscrito em toda a sua completude, a filologia recorre às disciplinas auxiliares de grande importância para a descrição e análise do *corpus*. A Codicologia é uma ciência que estuda os manuscritos, ou códices, no seu aspecto material, como o suporte utilizado, suas dimensões, formação, conteúdo, datação, tipo de letra e habilidades do escriba ou copista. Além de ser importante à filologia e à crítica textual, ainda permite uma compreensão mais profunda no processo de transmissão dos textos. Este trabalho visa à análise codicológica de documentos manuscritos do século XVIII, denominados Bandos. Os Bandos foram identificados de Ms 1 a Ms 34, datados de 1773 a 1789, tratam-se de documentos públicos, não literários, produzidos em Mato Grosso e que circularam tão somente durante o Brasil Colônia e têm sua autoria em Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, o quarto Governador Capitão-general da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Os manuscritos elidos neste trabalho são de importância sócio-histórica e cultural mato-grossense pertencentes ao acervo do Arquivo Público de Mato Grosso – APMT. Nas descrições codicológicas, objetiva-se abordar os comentários de modo a atestar sua genuinidade, visando contribuir com pesquisas da história e descrição da língua regional, tanto nas mudanças ocorridas da língua quanto nas mudanças sociais, bem como à transmissão e preservação desse patrimônio cultural. Tendo por fundamentação teórico-metodológica de Azevedo Filho (1987), Spina (1994), Cambraia (2005), Spaggiari e Peruggi (2004), dentre outros. Este estudo vincula-se ao Projeto “Para a história do português brasileiro – PHPB-MT” e “Estudos de manuscritos produzidos em Mato Grosso a partir do século XVIII”. Os objetivos de ambos os projetos de pesquisa são analisar o material manuscrito ou impresso, antigo ou moderno, produzido em Mato Grosso a partir do século XVII, pertencentes a acervos civis, religiosos, públicos ou particulares no Brasil ou no exterior.

Palavras-chave: Filologia; Codicologia; Bandos.

LÍNGUAS MINORITÁRIAS NO NORTE DE MATO GROSSO: UM LEVANTAMENTO LINGUÍSTICO HISTORIOGRÁFICO

Fernando Hélio Tavares de Barros (Christian-Albrecht Universität zu Kiel CAU, Alemanha)

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (Universidade de São Paulo – USP)

Sob uma orientação com propósito linguístico historiográfico, no âmbito do projeto Diversidade e Variação Linguística em Mato Grosso – DIVALIMT (UNEMAT-Portaria 963/2014), apresentaremos um levantamento preliminar de línguas de minorias faladas no norte de Mato Grosso, atividade que se constitui como uma das tarefas do DIVALIMT, ligada ao registro da diversidade linguística existente na região. Tal propósito fornecerá um panorama desse multilinguismo. Por ora, estamos reunindo as línguas em dois grandes grupos: as autóctones (indígenas) e as alóctones (línguas brasileiras de imigração). No primeiro conjunto, encontram-se: apiaká, aweti, ikpeng,

kaiabi, kalapalo, kamayurá, kîsêdjê, kuikuro, matipu, mehinako, nahukwá, naruvotu, rikbaktsá, tapayuna, trumai, wauja, yawalapiti, yudja (todas dentro do parque do Xingú, exceto apiaká e rikbaktsá). No segundo conjunto, temos a possibilidade de encontrar falantes das seguintes variedades dialetais: a) do italiano (bergamasco, trentino, vêneto etc.); b) do alemão (bávaro, hunsriqueano, pomerano, tirolês, westfaliano, wolgadeutsch etc.); c) do japonês; d) eslavas (polonês, cassúbio, russo, ucraniano etc.); e e) de fronteira (espanhol, francês, guarani etc.). A identificação dessas línguas se baseou em trabalhos e pesquisas acadêmicos, de cunho linguístico ou não. No campo das variedades autóctones, nos baseamos em Schmidt (1924), Francheto (1990), Mujica (1992), Campetela (1997, 2002), Pachêco (1997, 2001), Borges e Souza (2004), Rodrigues (2005), Padua (2007), Santos (2007), Basso (2008), Borella (2008), Lima (2008), Santos (2008), Mori (2009), Tempesta (2009), Kamaiurá (2010), Oliveira (2010), Pioli (2010), Stuchi (2010), Drude (2011), Postigo (2011), Kamaiurá (2012), Lima (2012). Já na discussão das variedades alóctones, servem de base Frosi (1983), Pessoa (1995), Silva (2004), Takano (2013), Tavares de Barros e Philippsen (2013), Altenhofen (2014), Horst (2014), Maraccini (2014), Pinheiro (2014). Esta pesquisa propõe pensar sobre 1) onde as línguas se territorializa(ra)m no espaço geográfico; 2) seus percursos topodinâmicos (mobilidade no espaço); e 3) a relação da língua com a ocupação do espaço na paisagem linguística (GORTER, 2006). Posteriormente, essas informações poderão ser utilizadas, por exemplo, para as reflexões de projetos de cunho geolinguístico como o atlas linguístico contatual dessa região. Além disso, tais dados ajudarão a descrever os diferentes grupos linguísticos da área sob escopo, o que auxiliará na definição da rede de inquérito e de perfis de informantes bilíngues e monolíngues.

Palavras-chave: Línguas minoritárias; Norte de Mato Grosso; Historiografia Linguística.

HETEROGENEIDADE DA LÍNGUA PORTUGUESA: DESENVOLVENDO A CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA

Márcia do Socorro Coêlho de Oliveira (UNEMAT/PROFLETRAS/Sinop)

Clades Finkler (UNEMAT/PROFLETRAS/Sinop)

Marli Chiarani (UNEMAT/PROFLETRAS/Sinop)

Graças aos estudos sociolinguísticos, hoje compreende-se muito bem o caráter heterogêneo da língua portuguesa. Baseando-se nessa concepção, é que esta pesquisa objetivou a reflexão sobre as possíveis variedades linguísticas existentes na interação social, além de propor uma prática pedagógica que vise à conscientização dos alunos sobre o que seja o preconceito linguístico e como não o desenvolver. Inicialmente, optou-se em realizar uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, na tentativa de conclamar a temática em estudo, baseando-se nas fundamentações de Antunes (2007), Bagno (2006; 2007; 2013), Bortoni-Ricardo (2005), Cavalcante (2014) e Koch (2006), os quais nos oferecem o aporte teórico necessário para que se desenvolva e se firme a concepção de que na língua o que há são variedades (dialetos), e são elas que nos caracterizam como um país pluricultural, resultado de uma cultura miscigenada. Posteriormente, serão realizadas algumas atividades práticas com os alunos do 8º ano do ensino fundamental em duas escolas: os do 8º ano G, da EMEF Raimundo Archanjo da Costa, do município de Oeiras do Pará - PA e os do 8º ano B, da EMEB Pastor José Genésio da Silva, do município de Brasnorte - MT, cujo enfoque será a análise de textos que apresentem variações linguísticas, contendo atividades de interpretação oral e escrita, seguidos de uma produção textual que será enviada a um amigo com um recurso digital que o aluno optar como: "WhatsApp", "SMS", "Messenger" ou "E-mail", a fim de verificar qual o impacto que a linguagem utilizada em sua produção surtirá em seu interlocutor. Os resultados, portanto, serão analisados, observando-se os comentários apresentados pelos alunos, na tentativa de se realizar uma conscientização dos mesmos em sala de aula, orientando-os a compartilhar tais conhecimentos com seus interlocutores. Espera-se, por meio dessa pesquisa e da prática pedagógica, chegar à conclusão de que o aluno compreenda que as normas culta ou padrão da língua não podem ser consideradas como supremas e únicas nas situações comunicativas, conscientizando-os sobre as diversas variações linguísticas e diminuindo o preconceito linguístico ainda existente na sociedade, desenvolvendo a reflexão de que é necessário apenas adequar a língua de acordo com o contexto e a situação interação.

Palavras-chave: Sociolinguística; Heterogeneidade; Preconceito linguístico.

O ROTACISMO NO FALAR DO ALTO PANTANAL DE CÁCERES

Antonio José da Silva (UNEMAT/Cáceres)

Lourdes Serafim da Silva (UNEMAT/Cáceres)

Este trabalho discute o fenômeno do rotacismo, que consiste na troca do /l/ pelo /r/ na fala da comunidade de São Lourenço, no município de Cáceres-MT. O rotacismo é uma variedade linguística que vem desde os primórdios da língua portuguesa. Palavras como Igreja e brando, respectivamente *ecclesia* e *blandus* em latim, nos dão conta de que o rotacismo é bastante antigo e ainda hoje persiste na fala de algumas comunidades. A língua pelo seu caráter dinâmico e heterogêneo está em constante mudança. Essa mudança pode ocorrer nos vários subsistemas da língua: na fonética/fonologia, na semântica, no sintático ou no discursivo, levando à variação nas formas de uso. Este processo pode ocorrer em português em dois contextos diferentes: em coda silábica em o ataque complexo em grupo consonantal. O ataque e a coda silábica são termos relacionados ao conceito de sílaba. Conforme Câmara Jr. "Nos grupos de líquida como segundo elemento consonântico, há nos dialetos sociais populares o rotacismo do /l/ que o muda em /r/." (CÂMARA JÚNIOR, 2009, p. 40-41). Analisamos, através da Sociolinguística com a teoria variacionista de Labov e no trabalho de Tarallo, a ocorrência deste fenômeno, que apesar de estigmatizado ainda é muito comum. O objetivo desta análise foi entender o processo de constituição do rotacismo na diversidade linguística do português brasileiro, nos falantes da comunidade de São Lourenço. O rotacismo é muito frequente na fala, e ocorre com pessoas que tiveram pouco acesso à escolarização de maneira formal. Este trabalho demonstrou que a heterogeneidade da língua permite o aparecimento ou o apagamento de formas de falar.

Palavras-chave: Sociolinguística; Rotacismo; Mudança linguística.

Eixo temático 05 – Estudos de Literatura Comparada

CONVERGÊNCIA DA CEIA: RELAÇÕES ENTRE BARREDO E LEONARDO DA VINCI

Tania Maria Guimarães de Almeida Ramos (PROBIC/UNEMAT/Sinop)

Adriana Lins Precioso (UNEMAT/Sinop)